

Busta 62, inv. 373

4 marzo 1801, cc. 10

M. Di. Charuzi
 Letta
 li 4. Marzo
 1807.

Operazioni critiche sulle Cavallette
 che hanno regnata in alcuni luoghi
 della Toscana nella Primavera del 1806.

Aveva appena l'Etruria incominciato a
 godere di quelle risorse, e di quella tran-
 quillità, che la fortunata sua situazione
 politica gli ha procurato; quando nell'
 Anno scorso un nuovo genere di disgrazie
 insorse a turbare la quiete de' Popoli, ed
 a cospicuar lo spirito di che precede alla
 loro prosperità, ed assistenza. Le Colline
 Pisane di La bbria, Ferriciola, Legoli
 e Chizzano, sulla metà di Maggio si vidde-
 ro a un tratto inondate d'una straordinaria
 quantità di Cavallette, Locuste; le quali
 in seguito nelle adiacenti Comuni di
Laiatico, Peccioli, e Palaja, Siffondendari,
 imposero tanto col lor numero prodigioso, che
 al fine impegnarono la paterna sollecitudine
 del Governo ad occuparsi di esse, come d'og-
 getto della più grande importanza.
 Eransi fino dai tempi più remoti, e propo qua
 lingue nazione, veduti questi viventi capaci
 di fare dei danni gravissimi a tutti li prodotti
 del suolo, allorchè siansi per qualche stran-
 binaria combinazione enormemente multi-
 plicati.
 Ed infatti solca questi Insetti per lor natura

a cibarsi dell'Erbe più tenere, nulla risparmiando di foglie di Sarcocolla, e fin di Ladici, e di biade quando lor manca il più delicato foraggio, o scarsa rispetto al loro numero in proporzione riesce la quantità di quello, che dee servir alla lor pastura. Quindi non è maraviglia, se sonari riputate di fatto come un flagello tremendo della Divina vendetta, allorchè si sono viste le lor numerose catere, inondar qualche tratto di suolo; perche solite di portar un quasi totale estermio sui bardi foraggi, che, se non altro, interrompon direttamente l'esistenza degli animali all'agricoltura, ed al commercio principalmente inferienti.

Sono perciò da scusarsi gli abitatori di quelle felici contrade d'Emilia, se al comparir improvviso di tanti rapaci nemici al far mararsi tanto, e tanto rumore menarono preconizzando i più funesti futuri disastri. Era ancor troppo fresca la trista memoria della terribile moltiplicazione di questi insetti malefici, edo nella Maremma Toscana avvertita, e danno gravissimo incominciò nel 1711, e quasi aumentandosi continuo per quattro

anni appresso, e quindi si rinnovò
per due volte nel 17... , e nel 17... .

Già s'erano incominciate a realizzarsi nel
le Colline Pisane quei tristi effetti, che
dagli Insetti temuti soliti a prodursi,
descritti, si trovano in una patetica
relazione, che vuole attribuire all'a-
mico illustre, e stimato Scuolare del Reale,
il Dott. Piusoppo del Papa; onde non sen-
za ragione quei popoli da tanto mal mi-
nacciati corsero ad implorare l'aiuto
del Sario, e providente Governo, sicuro di
ritrovarlo propizio ai suoi desideri.

Ottenne in fatti l'umanità dello S. M.
patri, dal cuor paterno dell'Amabilissima
nostra Sovrana, tutta la protezione, e
soccorso. Furono fatte perciò delle istru-
zioni tendenti a promuovere, e assicurare
la distruzione di questi terribili Insetti,
e furono insieme stabiliti degli ordini,
e dei regolamenti a tal uopo dattati,
principalmente a regolare la pubblica
amministrazione diretta. A' principi dei
mezzi prescritti, e suggeriti dalle professe
istruzioni.

Fu ottimo, e veramente filantropico il fine cui
questi provvedimenti tendevano. Ma, co-
me avviene in tutte le cose umane,

L'applicazione di questi lairpini prov-
vidimenti, non fu dovunque istruita,
eseguita, e regolata con quella buona in-
telligenza, e criterio, e con qual sincero
disinteresse, che esige la pubblica causa,
e nacquer dovunque gli abusi, e le frodi.
Gl'inganni riconosciuti produssero il
malcontento, la diffidenza, e la consura,
che estesa ingiustamente in giro a
tutte le fatte operazioni, fu estesa per
fino a negar l'attuale, e molto piu la
futura possibilita dei danni di quest
Insetti, ed a mostrar evidente nella
specificazione di essi un error mani-
festo.

Con un oggetto, nel quale ripor si sarebbe
dovuta, si grande importanza, se tal
realmente, stato egli fosse, nelle Colli-
ne Pisane, quale ci è stato dipinto da
tanti Scrittori, è dato luogo ad inutili
ciacce, e disgiacenti sarcasmi, piuttosto
che a novelle illustrazioni, alla ricerca
di piu estese, piu esatte, e veridiche no-
tizie, ed in conseguenza a conclusioni piu
legittime, e spassionate, scorse da spiriti
di partito, e di quella contraddizione, che
agita spesso la mente dei dotti.

Tanto dipender doveva dalla sicura cognizio-
ne della natura, e specifica qualita

delle Cavallette indicate, giacchè sem-
bra fuor di ogni dubbio, ed abbastanza
provato, che realmente l'accennato trat-
to delle Colline Pisane, sia stato infesta-
to da un numero prodigioso di simile In-
setti, e quindi altrove, si sono diffusi, o
sono egualmente, che quivi comparso; e
giacchè tutti i naturalisti convergono
a esservi qualche famiglia di Cavallette
infestissima ai fruschi prodotti del suolo.

Quelli che hanno implorato altamente i so-
corsi del Governo, lo han fatto nella suppo-
sizione, che questi Insetti fossero realmen-
te quelle Locuste migratorie descritte
da Plinio, delle quali l'Autore della Re-
lazione stampata nel 1716, facendo paro-
la, crede di riportare in stampa la genui-
na figura. Quelli poi, che hanno gridato
contro i presc provvedimenti, hanno asseri-
to, che le Locuste dominanti in Tosca-
na erano il Grillus italicus di Linneo, e
perciò un Insetto incapace di nuocere ai
pascoli, ed alle Biade, come si era da mol-
ti temuto.

In questo conflitto di opinioni, avendo io avuto
occasione di vedere diverse relazioni, e
ragguagli riguardanti quest'oggetto, ed
avendo potuto esaminare con quella esat-
tezza.

che debbo e per propria del diligente natura-
lista diverse specie di Cavallette pro-
venienti dai luoghi diversi, nei quali
eran esse comparse; ho potuto convincer-
mi, che tutti i varj Austri opinanti
hanno ragione, e tutti hanno torto nel tem-
po medesimo.

Infatti le Cavallette in numero sorprendente
dominanti nelle Colline Pisane, furono
il Prillus verruciferus di Linneo, diverse
specie del quale videro apparir per si-
no in parte dell' Agro Empolese, ed anche
in verso Signa; ma quelle Cavallette, che
tanto copiosamente si videro in vicin-
anza di Montepertoli furono real-
mente il Prillus italicus di Linneo, mi-
sto con alcuni dei prodotti Prillus ver-
ruciferus; e tali pure che sono quelle
osservate a Murlo di Versovado nel Se-
nes, tutte varigate variazioni, sotto
costi cavalletti particolari del Sig. Pro-
fessor Barzellotti già descritte, si cui
di tutto ciò crediamo di poterlo a ra-
gione asserire, che niuno individuo di
quella specie descritta da Linneo sotto
il titolo di Prillus nigerrimus infesta
tanto ai prodotti della Campagna, si è
veduta, né da altri osservata quest'

Anno nel Regno felice di Etruria :
 Mentre dobbiamo dall'orondi concludere,
 che forse giammai vi è comparso
 questa malefica razza nei tempi
 passati.

Le Descrizioni che ci hanno dato H. Trivellus
Migratorius Linnæo, e Fabricio, ci
 danno infatti una idea ben diversa di
 questa esotica Cavalletta, da quella
 che ce ne ha dato l'Autore della preci-
 tata Relazione colla immagine presa
 dal vero originale di quelle Cavallette,
 che per cinque Anni dal 1711. infestaro-
 no le Maremme Toscane. Ma più special-
 mente ce ne convince il confronto, che
 farcene può sotto l'occhio nella celeberrima
 Opéra degli Insetti del Diligente
 Roefelio.

Secondo questi racconti si vede, che le Cavallette
 del 1711, egualmente, che quelle della
 Collina Pisane dell'Anno scorso, erano ve-
 ramente il Trivellus verrucivorus di Linnæo,
 ed appartenenti perciò alla famiglia delle
Tettigonie, dovechè il Trivellus Migrato-
 rius, egualmente che l'Italicus, alla
 Famiglia delle Locuste propriamente ap-
 partengono. Infatti i Grilli dell'Ugro Pi-
 sano, Empolese han muniti di coda en-
 sifera.

come quelli del 1711, a differenza di
quelli di Montcassole, di Nucolo e
quelli affatto ne mancavano. Ebber
torto in conseguenza quelli, che giudi-
carono Migratorij i Grilli delle Colline
Pisane, come ebber torto egualmente quel-
li, che tutti i Grilli comparsi nel Regno
di Etruria nell'Anno scorso, indistintamente
giudicarono come altrettanti Grilli Italia-
ni. Sta ora a vedersi se le premure ener-
giche indirizzate ad allontanare il flagel-
lo temuto per la presenza di questi Insetti,
sogliono o no necessarie alla preservazione
dei Foraggi.

Non troppo, ed a troppo gravi lutti dovuti lo ste-
frimoniano dei danni arrecati all'Erbo,
e dalle Piade dalle Locuste per potersi in
solo momento dubitare. Toocrito, Nicoma-
cho, Plinio, S. Giovanni, Linneo, S. C. Ago-
stino, solennemente dichiarano questi Insetti
li ad ogni genere di Foraggio infestissime, fi-
no al segno di rodere, e consumare le foglie
spesse degli Alberi, e delle Viti; ed anche
modernamente abbiamo a vanto gli esempi
di varie funeste invasioni di Grilli ma-
lefici non solo in Toscana al principio del
passato secolo, ma ancora nella Spagna, nella
Inghilterra, nella Pollonia, nella Norvegia,
nella Olanda, nella Inghilterra, e nell'Oriz.

intorno alla metà del secolo scorso passato.
 Quest'Orde numerosissime, che sonosi volute
 fuor di ogni dubbio emigrate dal Cau-
 caso, non si è paltro da alcun giustifica-
 to, che soper le uen Locuste Migratrici;
 anzi è fuor d'ogni dubbio, che le Toscano
 altro non furono se non se Tettigoni, Ser-
rucivore.

Ma su di queste ultime non cade dubbio del dan-
 no arrecati un giorno nella Maremma
 in proporzione del loro numero, e molte
 bestimonianze vi sono per dimostrare, che
 pari infortunj egualmente poteano temer-
 si dal numero di quelle, che le Colline Pi-
 sande nell'Anno scorso infestarono. Così
 pur non vi è dubbio sulla lor prodigiosa
 moltiplicazione possibile, e in conseguenza
 sulla ragionevolezza di un proporzionato
 timore, alla di lor successiva moltiplica-
 zione maggior relativo.

Le Tettigoni Serrucivore, giusta la venerabil
 bestimonianza del diligente Roeselio por-
 tano circa cento cinquanta uova nel loro
 ventre, quali nel lapsò di circa sei settimane
 van scaricando, e per mezzo della lor lunga e
 da tutelata entro la terra introdotta van
 collocando entro le erbe naturali del suolo,
 o in una scava espressamente fatto entro la

terra medesima). Così dice non solo il Di-
ligente Roesele, ed aveva ^{già} scritto Aldo-
vando, ma ancora testifica lo spassionato
osservatore Chirurgo di Montespartoli
Luigi Bichi, il quale a picure di aver
sorpresi in tal atto i Grilli caudati, o
siano le Tettigonie verrucivore, che mi-
ste erano colla Locusta Italiana nell'a-
diacenza del suo Paese.

Da una così abbondante deposizione di nuova
fatta da un numero ben sorprendente
d'Insetti, quanto si è fatto costare, che
fossero quelli, dai quali erano le Colli-
ne Pisane ricoperte, era ben giusto per-
che si dovea sperare temere una nuova com-
parsa abbondante di essi ancora negli
Anni succedenti, come orasi appunto os-
servato avvenire dal 1711, al 1713, e
quasi temendosi rinnovata una piaga di
Egitto non è maraviglia se il popolo, già do-
so tristi memorie imbecille, in forse con-
tro i medesimi, e finto di provenirne un
nuovo sviluppo, ed una maggiore espansione.
In simili circostanze, o bisognava d'oppor dei
rimedi efficaci, o bisognava applicarsi
in un modo più autentico, e meno huma-
nario di quello, che si è praticato, e co-
nosciuta la cosa nel suo vero aspetto,

8

illuminar bisognava i popoli allarmati
sul loro vero interesse.

Considerata la cosa in tutta la sua estensione,
e rapporti, quantunque il timore di nuovo
più espresso sviluppo non ^è al modo, e dal
tempo della nascita di questi Insetti alla
loro maniera di vivere, ed alle di loro emi-
grazioni, non appoggiando punto alle an-
tiche tradizioni, per le più favole, e
nostre quindici, ma esattamente tenendo
dietro ai fatti più constatati e sicuri, che
la di loro storia riguardano.

Si attesta prima di tutto il diligente Roscelio
d'è facile ogni Anno osservar, che quel
le Cavallette, le quali il volgo considera
sotto il nome di Locuste, come sono le vere
Locuste, e le Tettigonie di Linneo, non sono
molto fellicite a nascer, e che per ciò quan-
do ormai sono adulte, e possono operar molto
dannoso, è priva la terra oramai dei
prodotti di Cerere, e sono i foraggi, e legumi,
o molto induriti. In conseguenza, spendo
il lor Dente avido sopra di tutto dell'erba
tenera, e non trovando a tal epoca pascoli
di simil natura, seppur si gettan su ciò,
che loro allora si offre, non possono fare, che
deboli danni a dei fusti induriti, ed a quel
che foglia mezza secca. Così hanno fatto a
Montepertole le Locuste Italiane nell'

7 forse affatto irragionevole avrebbe
tranquillizzato il loro spirito agitato,
ed inquieto il fare alcune opportune
riflessioni riguardo

Anno scorso, vedendo soltanto l'epidermi-
de d'alcuni fusti nell'Agosto, nel modo che
può osservarsi in quelle, che io ho l'onore
di presentarvi.

Qualunque cosa detta si sia riguardo alla mor-
te di questi Insetti, mi parimente potete
vedere un esempio indubitato del modo,
con cui si effettua nei fusti inariditi di
Cicoria, che io pur vi presento; e più qua-
li naturalmente perirono a Montefiascone
alle prime brinate di Settembre. La favo-
losa tradizione, che essi al termine di sua
vita in verso il Mare citirivoli, affin di
forme ogni in essi qui aver l'appoggio
di qualche fusto. Ma tutto ciò debbe espe-
rarsi dalla ricerca di nuovo foraggio.
Siasi comunque però, egli è indubitato,
che all'epoca della Bruma tutti indivi-
dualmente pensano, come di ogni altro
simil Insetto si osserva avvenire, dopo
di aver atteso alla rigenerazione di se
medesimi, per quella consumazione di
forzo che ha fatto nella grand'opera in-
dicata, come ci contesta dopo Aristotele
ancora il precitato Roeselio.

Poco perciò dee temersi da questi Insetti nel
nel tempo della di loro vita, ma spaven-
tar ci dovrebbe piuttosto il numero

gran de dell' uova depositate pria di
 morire da quella prolificata femmina,
 quantunque non tutte siano realmente
 espulse, ed una porzione ancor se re-
 trovi nel Ventre alle Femmine morte,
 nelle quali la debolezza sembra, che
 si opponesse ad un Parto completo. Ma
 anche su questo proposito viene princi-
 palmente da Roeselii attestato, che
 l'Uova di quest' Insetti, entro il terreno
 rachiuse, son danneggiate enormemen-
 te dall'umido, edal freddo: Tanto in-
 fatti sper die, giacchè non sono esse,
 che poche linee dalla superficie distan-
 ti, quanto esse posono appunto le dime-
 sioni della coda ensifera, colla quale so-
 no le Uova sopra depositate; e tanto bi-
 sogna in gran parte, che ogn' Anno si ef-
 fetui, mentro, se ciò non fosse, saper
 non potrebbe si dove posare il piede, sen-
 za incontrare Leucite dovunque quella
 moltiplicazione succedeva, non disturba-
 ta dall'Arte, che senza ciò venir no
 dovrebbe.

Dandosi adunque talvolta delle comparso
 non ordinario di simili Insetti, è perchè

quella Stagione, che precedè lo sviluppo
dell'Uovo, fu più in quell'Anno propizia
alla loro conservazione, e gli agenti, che
dannano molto a questo sviluppo, trovaron
la reazione vitale in un maggior numero
di Uova, di quello che fuole avvenire,
Non è perciò, che si debba assolutamente
temer di vederli moltiplicati nell'Anno
venturo. Così noi vediamo cert'anni
abondanti di Bruchi, e non di Farfalle,
in alcuni altri regnar le Farfalle di
un certo genere, ed a cert' epoche parti-
colari, e distinte; ma ciò non obstante
non sono gl'anni seguenti doppiamente
di simili insetti feraci.

Se dunque in qualche anno si è visto un gran
sviluppo di Locusto, perchè il giro
della Stagione ha favorito la loro moltip-
licazione ulteriore, salvando nell'Uo-
va il germe ancor vivo per fino a Primavera,
cioè non obstante non par, che si deb-
ba temere un nuovo infornio nell'Anno
venturo allorchè la Stagione è stata mol-
to umida, e fredda in Autunno, e molto
più nell'Inverno. In simili circostanze
dell'Atmosfera, o sotto l'azione di miei-
diali meteorie situate, dovranno certamen-
te

spevari distrutte, insieme col la mor-
 te, quell'Orde temuto; ed infatti,
 generalmente parlando, le più stre-
 pitose invasioni vantabene, non son-
 per lo più speso oltre l'Anno, come
 lo sono quelle dei Bruchi, e delle
Farfalle, e certe ancora di Volatili,
 e di Quadrigedi, che straordinaria-
 mente si sono osservate.

Ciò non ostante non può negarsi, che qualche
 volta si sian riprodotta le invasioni,
 per diversi Anni successivi, come ap-
 punto seguì nelle Maremme Senesi,
 e Volterrane, nel 1711., e seguenti.
 La cosa è tanto giustificata, da non
 poter sene dubitare, e basta osservare
 l'estesa corrispondenza, che corse tra
 l'Auditor generale di Siena, ed il Se-
 gretario di Stato in quel tempo, e che
 esiste nell'Archivio della rispettiva
 Segreteria, per esser convinto dell'im-
 portanza gravissima di tal dannosa
 invasione.

Or se non possiamo esser certi in tali casi di
 non soccombere a nuove invasioni,
 le qualche riparo di prevenzione fa-
 rebbe opportuno, qual dunque potrebbe

esperata la norma di cui dovrebbe aver
fatto uso i popoli in simile invasione? Non
vi è dubbio alcuno, che le Locuste del
1711., e seguenti, fossero le Tettigoniae Ver-
ruviorum delle Colline Pisane; e se tan-
ti mali esse fecero nelle Maremme, &
quanto non fossero Locuste migratorie, al-
tretante potevano a tutta ragione te-
merensi in quest'ultima comparsa.

Margia l'andamento delle Stagioni ha ben
favorito l'ammarecimento dell'Uova,
ed il completo aspidamento dei germi,
e quindi non par che vi sia da temere
per l'anno futuro. Ma in tutti i casi,
se in una copia inaspettata di Locuste
dovessimo ricadere, credo che esse do-
vrebbero sufficienti i Coloni, ciascuno
nel suo Poderò, ad estirparle col romper
completamente i Terreni da esse occu-
pati in verso l'Agosto, e metterle all'
aria i Deposti dell'Uova loro, onde
essole vengano meglio all'umidità, ed al
gelo. In tutti i casi ciascun Proprie-
tario, o Colono, dovrebbe aver cura
di purgar da se solo, ed a proprie spese
il proprio terreno da simili Insetti anco-
ra viventi, e non si dovrebbe neppure

obbligaw i vicini a concorrere, o col
denaro, o coll'opra a quest'oggetto, il
quale y vero dirò intepa il pubbli-
co bene in un modo, non sempre con
occhio di verità, o di giustizia esatta-
mente calcolabo.

Perquanto si vantino in fatti le emigrazio-
ni portentosissime di quest'Insetti, co-
stretti a fuggire il suolo natio y la man-
canza di Pascolo opportuno, si è sem-
pre osservato, che non è grande giam-
mai la distanza, a cui si trasportano,
in proporzione, che lasciano dietro di se
la Campagna inaridita, o di freschi, e
di Foraggi spogliata. Ciò poi, che si è
detto delle loro improvvisi comparsa y
esper ancor d'oltre Mare portate in gran
Masse dai Venti, si dee riconoscere del tutto
favoloso, o parto di cieca credulità, ed
ignoranza. Volano esse rapidamente,
egli è vero, fino all'altrezza degl'Alberi,
come in quest'Anno è stato osservato nelle
Colline Pisane, e come l'illustre Roeselin,
ed altri Insetto loghi, dicono di aver Epi stes-
si osservato. Ma i loro voli son brevi; e
non sa concepirsi come non essi spesso, e
solo poche, e le più grosse delle Locuste
dal suolo elevandosi, posano esse dalla

Arabia e dalla Libia, attraverso a
più Mari, e più Regni, infalanzia gran-
dissime a noi trasportate, e non si debbon
essi intenzarmand. tenere le loro emigra-
zioni.

Chiunque ꝑ ciò guarderà questo oggetto con occhio
spregiudicato, e senza passione, vedrà che
l'Invasione delle Locuste, o ꝑ dir meglio
delle Tettigoni, nelle Colline Pisane, e
adiacenze era ben qualche cosa di sprio
in se stessa, ma poco temibile, probabil-
mente ꝑ le sue conseguenze; che quelli
Agenti, i quali ne favorivano lo svilup-
po così, egualmente favorivano la aspi-
ta dell'altro più comuni Locuste in un
modo non ordinario in altri luoghi della
Toscana, nei quali non furono temuta
le copie con pari spavento, perché non
eran di quella razza, che trovansi indi-
cata nella Relazione del 1715.

Che inopportuni furono però i sarcasmi
gettati in verso coloro ^{che} contro le dette
Tettigoni insorgevano; giacché appoy-
giati all'idea, che fosse epi Grulli co-
muni, come lo erano alivve, avevano
un falso principio ꝑ loro sorgente: Che
troppo alla cieca si corse nell'accettare
ꝑ Migratorie quelle Locuste, che fu-
rono ꝑ certi di prima origine affatto

nostrali, e che nei mezzi diretti a
 distruggerlo si servi troppo alle opi-
 nioni d'un tempo in cui l'istoria na-
 turale era ancor nell'Infanzia: Che
 finalmente, finche non si vedano qua
 comparire le vere Locuste Migratorie,
 sarà in ogni caso superfluo d'ora in
 avanti il porre la finanza del Pubblico
 a contributo, all'oggetto di estermi-
 nar le Locuste sopravvenienti in ge-
 nerale, e che basterà che sian provve-
 sti i Proprietarij, e i Colorj di farne
 la più copiosa possibile raccolta, volen-
 do viver più tranquilli, ma soprattutto
 di romper non solo i Terreni coltivabi-
 li, ma tutte ancor le Lodaglie, avran-
 no pasciato le Locuste; Così si poteran-
 no vedere in appresso rimossi i monu-
 poli, le mal vepezioni, ed i ladronec-
 ci verogniasi, ai quali dice l'uomo
 per troppo l'idea di far bene, e render
 tranquilli, e felici i suoi Popoli, dalla
 quale fu già animato l'Etrusco Go-
 verno.

